

Interview R10

Narasumber: M** (Owner)**

Interviewer/Researcher: Azlya & Fahira

Azlya: Halo mas selamat pagi, mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung mulai saja ya interviewnya. Perkenalkan nama saya Azlya dan ini partner saya, Fahira. Mungkin bisa mulai dengan nama dan usia dan jabatan?

Narasumber: Halo, nama saya M****, umur saya 32 tahun, saya selaku Owner [R10].

Azlya: Pertanyaan pertama, apa saja tantangan yang sering Anda temui terkait teknologi dalam proses operasional bisnis Anda?

Narasumber: Tantangannya paling cairnya lama sih. Misalnya kalau pakai e-wallet, dana baru masuk setelah satu hari. Kadang juga ada error saat proses pencairan.

Azlya: Bagaimana teknologi e-wallet memengaruhi aktivitas sehari-hari dalam bisnis Anda?

Narasumber: Sangat membantu sih, kan disini kami pakai Gopay untuk e-wallet. Orang sekarang jarang pakai cash, jadi teknologi e-wallet ini mempermudah proses pembayaran dan membuat operasional jadi lebih lancar.

Azlya: Kendala apa saja yang Anda hadapi dalam proses pembayaran menggunakan e-wallet? Bisa dijelaskan lebih lanjut?

Narasumber: Selain proses pencairan yang kadang lama, kadang ada error saat transaksi. Kalau sinyalnya kurang bagus, e-wallet juga nggak bisa dipakai.

Azlya: Bagaimana pendapat Anda mengenai kepraktisan penggunaan e-wallet dibandingkan dengan pembayaran tunai?

Narasumber: Sama-sama praktis sih. Tapi karena sekarang banyak yang pakai e-wallet, jadinya lebih membantu dibanding tunai.

Azlya: Bisa ceritakan pengalaman Anda saat menghadapi kendala teknis ketika menggunakan e-wallet?

Narasumber: Biasanya kalau ada kendala teknis, saya langsung telepon ke call center e-wallet yang digunakan, atau Gopay atau Bank kalau EDC.

Azlya: Adakah pengalaman terkait pelanggan yang kesulitan atau menolak menggunakan e-wallet?

Narasumber: Jarang ada yang menolak, tapi kadang kalau sinyal bermasalah, mereka akhirnya bayar pakai tunai atau transfer manual ke saya.

Azlya: Bagaimana pengalaman Anda dengan mesin EDC, khususnya terkait kendala teknis yang pernah terjadi?

Narasumber: Sejauh ini, nggak ada kendala berarti dengan mesin EDC.

Azlya: Apa kesan Anda terhadap kecepatan transaksi menggunakan mesin EDC dibandingkan metode pembayaran lainnya?

Narasumber: Transaksinya cepat, dan sejauh ini sama aja dengan e-wallet.

Azlya: Adakah biaya tambahan yang harus Anda tanggung untuk menggunakan mesin EDC, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi bisnis Anda?

Narasumber: Dari EDC nggak ada biaya tambahan, tapi dari e-wallet ada, meskipun nggak signifikan. Cuma beberapa ratus perak, jadi nggak terlalu pengaruh ke profit.

Azlya: Bagaimana pengalaman Anda terkait gangguan koneksi internet saat menggunakan e-wallet?

Narasumber: Kalau sinyalnya kurang bagus biasanya, e-wallet kan jadi nggak bisa dipakai. Ini sering jadi kendala kalau sedang ramai pelanggan.

Azlya: Biasanya, apa yang Anda lakukan ketika terjadi kendala teknis saat transaksi berlangsung?

Narasumber: Kalau e-wallet error, saya minta pelanggan untuk coba lagi atau pakai metode pembayaran lain, misalnya EDC atau tunai.

Azlya: Bagaimana koneksi internet memengaruhi jumlah transaksi yang terjadi? Dapatkah dijelaskan lebih lanjut?

Narasumber: Sangat mempengaruhi. Kalau internet nggak stabil, transaksi e-wallet nggak bisa dilakukan, sehingga jumlah transaksi bisa menurun disini.

Azlya: Bagaimana tingkat kepuasan pelanggan Anda terkait transaksi e-wallet? Apa saja masukan yang sering mereka berikan?

Narasumber: Pelanggan rata-rata puas. Kalau ada keluhan, biasanya soal sinyal aja.

Azlya: Bagaimana pengaruh ukuran bisnis Anda terhadap kemudahan atau tantangan dalam penggunaan e-wallet?

Narasumber: Kalau dari omset tinggi, nggak ada masalah. Biaya tambahan seperti pajak bisa ditutup dari margin yang ada.

Azlya: Apa perubahan yang Anda rasakan dalam operasional harian sejak menggunakan e-wallet? Bisa dijelaskan lebih lanjut?

Narasumber: Operasional jadi lebih praktis. Pelanggan nggak perlu bawa uang tunai, dan transaksi lebih cepat.

Azlya: Bagaimana Anda mengelola catatan transaksi e-wallet dibandingkan dengan pembayaran tunai atau kartu?

Narasumber: Saya masih mencatat secara manual. Semua transaksi, baik tunai, e-wallet, maupun EDC, saya tulis sendiri.

Azlya: Apakah penggunaan e-wallet memengaruhi cara staf Anda berinteraksi dengan pelanggan, terutama saat proses pembayaran?

Narasumber: Nggak ada pengaruh signifikan sih. Staf hanya memastikan metode pembayaran yang digunakan pelanggan, misalnya e-wallet atau tunai.

Azlya: Bagaimana kebutuhan pelatihan untuk staf dalam mengoperasikan e-wallet, terutama dalam menangani kendala atau membantu pelanggan?

Narasumber: Pasti ada pelatihan awal, terutama untuk staf baru. Tapi rata-rata mereka cepat paham.

Azlya: Bagaimana kenyamanan staf Anda dalam menggunakan e-wallet? Adakah area yang memerlukan bantuan lebih lanjut?

Narasumber: Sejauh ini mereka nyaman-nyaman aja. Nggak ada yang kesulitan yang parah kok.

Azlya: Siapa saja yang menjadi pesaing terdekat Anda, dan bagaimana mereka menggunakan e-wallet?

Narasumber: Pesaing juga pakai e-wallet dan QRIS , tapi saya nggak tahu e-wallet spesifik apa yang mereka gunakan.

Azlya: Bagaimana keputusan pesaing untuk menggunakan e-wallet mempengaruhi strategi Anda dalam menggunakan e-wallet?

Narasumber: Nggak terlalu pengaruh. Penggunaan e-wallet kan lebih ke metode pembayaran aja, bukan strategi bisnis.

Azlya: Bagaimana menurut Anda, penggunaan e-wallet dapat memberikan keunggulan bagi bisnis Anda dibandingkan kompetitor?

Narasumber: Pastinya untuk mempermudah transaksi bagi pelanggan yang nggak bawa uang tunai, jadi lebih praktis.

Azlya: Bagaimana adopsi e-wallet mempengaruhi citra bisnis Anda di mata konsumen?

Narasumber: Konsumen melihat bisnis kami lebih modern dan efektif karena memanfaatkan teknologi pembayaran digital.

Azlya: Bagaimana kebijakan pajak terkait e-wallet mempengaruhi keputusan Anda dalam penggunaannya di bisnis?

Narasumber: Awalnya terasa berat, tapi setelah dihitung-hitung, nggak terlalu signifikan.

Azlya: Menurut Anda, apakah ada dukungan dari pemerintah yang dapat membantu bisnis Anda dalam beradaptasi dengan penggunaan e-wallet? Dukungan seperti apa yang Anda harapkan?

Narasumber: Saya harap pajaknya bisa dikurangi atau dihapus, itu akan sangat membantu UMKM seperti saya.

Azlya: Seberapa besar pengaruh permintaan konsumen terhadap pembayaran digital dalam keputusan Anda menggunakan e-wallet?

Narasumber: Sangat besar. Hampir 70% pelanggan sudah menggunakan e-wallet.

Azlya: Bagaimana kondisi ekonomi saat ini mempengaruhi keberlanjutan atau keuntungan dari penggunaan e-wallet di bisnis Anda?

Narasumber: Ekonomi mempengaruhi bisnis secara keseluruhan ya, tapi untuk e-wallet, pengaruhnya tetap stabil karena banyak yang pakai.

Azlya: Bagaimana Anda menyesuaikan diri dengan perkembangan tren pasar dalam penggunaan e-wallet?

Narasumber: Kalau ada e-wallet baru dan banyak permintaan, saya pasti coba pakai. Apalagi kalau ada promo seperti cashback, itu sangat membantu.

Azlya: Jadi Udah segitu aja mas pertanyaannya. Terima kasih sudah bersedia membantu kami ya Mas.

Narasumber: sama-sama, semoga lancar terus ya.